

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТЛИЧИЯ В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Миндиянова А.Д.,

Магистрант БФА РУз

Научный руководитель: Салаев Р.Ш., доцент кафедры

«Банковское дело» БФА РУз, PhD г.Ташкент

Банковско-финансовая академия Республики Узбекистан

m.mindiyanova@bfa.uz

Ключевые слова: *экономические отличия, банковские расходы, банковские издержки, финансовые процессы, эффективное управление.*

«В Новом Узбекистане - новая банковская система. Будет новая система» - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Конкуренция в банковской сфере, как и спрос на её услуги, растёт с каждым днём, что требует ускорения процессов трансформации, определения приоритетных задач на перспективу. К 2025 году необходимо снизить долю государства в банковском секторе с 70% до 40%. Этих результатов необходимо достичь путём трансформации банковского сектора Республики Узбекистан¹.

Банковский сектор как ключевая составляющая финансовой системы играет главную роль в экономике, предоставляя широкий спектр финансовых услуг для клиентов. В рамках своей деятельности коммерческие банки сталкиваются с различными видами затрат, которые влияют на их финансовое состояние. Два важных понятия - банковские расходы и банковские издержки - являются ключевыми в анализе финансовой деятельности коммерческого банка. Банковские расходы представляют собой определенные финансовые

¹ Издательство «газета.uz» от 21.11.2023г.

затраты, которые банк осуществляет на содержание и развитие своего финансового бизнеса. Эти расходы включают операционные расходы, такие как аренда офисов, зарплаты персонала, коммунальные платежи, а также маркетинговые расходы, налоги и прочие административные расходы, необходимые для обеспечения функционирования банка и предоставления финансовых услуг клиентам. Банковские издержки, с другой стороны, представляют собой более широкий спектр затрат, связанных с предоставлением финансовых услуг банком. Они включают в себя как расходы, так и переменные, постоянные издержки банка, такие как проценты по депозитам, комиссии за кредитование, убытки от неэффективного управления рисками и прочее. Банковские издержки являются общими затратами на предоставление финансовых услуг и являются ключевым показателем для оценки эффективности деятельности коммерческого банка. Обозначим суть и основные различия между банковскими расходами и банковскими издержками, а также их влияние на финансовое состояние коммерческого банка и его способность предоставлять качественные услуги клиентам. Тщательный анализ этих понятий позволит лучше понять внутренние финансовые процессы банка и способы повышения его эффективности и конкурентоспособности на рынке финансовых услуг.

Расходы и издержки коммерческого банка представляют собой два различных понятия в рамках финансовой деятельности. Вот как можно выделить основные экономические отличия между этими понятиями²:

1. Расходы коммерческого банка - это денежные затраты, которые банк отражает в своей текущей деятельности, чтобы обеспечить обслуживание клиентов и поддержать свою инфраструктуру. Расходы включают в себя различные операционные затраты, такие как зарплата сотрудников, аренда помещений, рекламные расходы, налоги, комиссии за обслуживание счетов и

² Shyam S. Bhati. "Bank Profitability: Financial Statements of Banks". NYU Press, 2022

прочие административные расходы. Цель расходов направлена на обеспечение банковских услуг, развитие бизнеса и поддержание операционной деятельности коммерческого банка.

2. Издержки коммерческого банка - это общие затраты, связанные с предоставлением финансовых услуг банком. Издержки включают не только расходы банка, но и дополнительные переменные и постоянные издержки, связанные с созданием и предоставлением банковских услуг, такие как проценты по депозитам, комиссии за кредитование, убытки от неэффективного управления рисками и другие. Целью издержек является отображение общих затрат коммерческого банка на создание и предоставление своих финансовых услуг и являются одним из ключевых показателей для оценки эффективности деятельности банка.

Таким образом, расходы отражают конкретные операционные затраты коммерческого банка³, в то время как издержки более широко отражают общие затраты на предоставление финансовых услуг. Эти два понятия важны для анализа финансовой деятельности и оценки эффективности банковского бизнеса.

Внутренние финансовые процессы формируют основу для эффективного управления финансами коммерческого банка, обеспечивая его стабильность, рентабельность и соответствие законодательству и нормативным требованиям финансовой сферы. Они играют решающую роль в принятии стратегических решений и повышении конкурентоспособности банка на рынке финансовых услуг. Внутренние финансовые процессы коммерческого банка в отношении расходов и издержек – это важные аспекты в достижении максимизации прибыли. Сравним, как данные процессы

³ Rose Marie Stutz. "Operational Risk Management: The Integration of Decision, Communications, and Multimedia Technologies". Wiley, 2021

оказывают влияние на баланс между расходами и издержками коммерческого банка.

Расходы	Издержки
Управление операционными расходами	
<p>Коммерческий банк сталкивается с операционными расходами, такими как аренда офисов, заработная плата сотрудников, коммунальные платежи и другие административные расходы</p>	<p>Оптимизация управления и уменьшение операционных расходов помогают снизить общие издержки коммерческого банка и повысить эффективность бизнеса</p>
Управление затратами на технологии	
<p>Инвестиции в технологии, развитие программного обеспечения и оборудования являются значительными расходами для коммерческого банка</p>	<p>Эффективное использование технологий помогает сократить затраты на обслуживание и улучшить качество предоставляемых услуг, что в конечном итоге влияет на общие издержки</p>
Управление процентными издержками	
<p>Коммерческий банк платит проценты по депозитам и заемным средствам, что также является одними из крупных расходов</p>	<p>Оптимизация управления процентными издержками, связанными с привлечением и размещением средств, помогает снизить финансовые издержки и</p>

	повысить маржу коммерческого банка
Управление маркетинговыми и рекламными расходами	
Рекламные и маркетинговые кампании также занимают большую часть бюджета коммерческого банка	Эффективное использование маркетинговых ресурсов и анализ их влияния на поток клиентов помогают сократить расходы и увеличить доходы коммерческого банка

Балансировка между расходами и издержками внутри коммерческого банка является важным аспектом финансового управления. Понимание внутренних финансовых процессов и эффективное управление расходами и издержками позволяет банку обеспечить финансовую стабильность, улучшить качество предоставляемых услуг и увеличить конкурентоспособность на рынке финансовых услуг.

Управление банковскими рисками⁴ играет особенную роль в финансовой устойчивости и успешном функционировании коммерческого банка. При учете расходов и издержек различия в управлении рисками проявляются следующим образом:

Расходы	Издержки
----------------	-----------------

⁴ Anthony Saunders, Marcia Millon Cornett. "Financial Institutions Management: A Risk Management Approach". McGraw-Hill Education, 2022

Управление кредитным риском	
Необходимость формирования резервов на покрытие потенциальных убытков по кредитам является значительным операционным расходом для коммерческого банка	Эффективное управление кредитным риском, анализ заемщиков, мониторинг кредитного портфеля помогают минимизировать риски невозврата кредитов и связанные с этим потери
Управление рыночным риском	
Потери, возникающие из-за изменений валютных курсов, ставок, стоимости ценных бумаг могут повлечь за собой финансовые расходы для коммерческого банка	Разработка стратегий хеджирования, диверсификации портфеля активов и управление продуктами рисками помогают снизить рыночные издержки и минимизировать волатильность результатов
Управление операционным риском	
Коммерческий банк сталкивается с операционными расходами, связанными с недостаточной защитой от мошенничества, ошибками персонала, сбоями в системах и прочими операционными рисками	Внедрение эффективных систем контроля, обучение персонала, автоматизация процессов позволяют снизить операционные издержки и повысить устойчивость к операционным рискам
Управление риском ликвидности	

<p>Дополнительные расходы могут возникать при нехватке ликвидности и необходимости привлечения краткосрочного финансирования коммерческого банка</p>	<p>Разработка плана управления риском ликвидности, формирование резервов и мониторинг ликвидности позволяют снизить издержки, связанные с потерей доверия клиентов и дополнительным финансированием</p>
--	---

Эффективное управление банковскими рисками в контексте расходов и издержек помогает коммерческому банку сбалансировать затраты на минимизацию рисков и обеспечить эффективное функционирование бизнеса. Правильное управление рисками способствует предотвращению потерь, уменьшению операционных расходов и повышению финансовой стабильности коммерческого банка.

В заключении можно констатировать, что банковские расходы и издержки играют важную роль в экономическом функционировании коммерческих банков, а их оптимальное управление влияет на финансовую устойчивость и конкурентоспособность банка. Понимание различий между банковскими расходами и издержками, их влияние на финансовые процессы банка и правильное управление этими затратами являются критериями успешной финансовой стратегии коммерческого банка. Непрерывный мониторинг, анализ и оптимизация расходов и издержек позволят коммерческому банку не только снизить финансовые риски, но и повысить эффективность своей деятельности и обеспечить стабильное развитие в долгосрочной перспективе.

Литература:

1. Издательство «газета.uz» от 21.11.2023г.

2. Shyam S. Bhati. "Bank Profitability: Financial Statements of Banks". NYU Press, 2022.
3. Rose Marie Stutz. "Operational Risk Management: The Integration of Decision, Communications, and Multimedia Technologies". Wiley, 2021.
4. Anthony Saunders, Marcia Millon Cornett. "Financial Institutions Management: A Risk Management Approach". McGraw-Hill Education, 2022.
5. Kobulov K., Boymurodova L. ABOUT SOME FEATURES OF THE INVESTMENT CYCLE IN MODERN CONDITIONS //EPRA International Journal of Economics, Business and Management Studies (EBMS). – 2023. – T. 10. – №. 12. – C. 37-41.
6. Karimova G. A. Qobulov XA Banklarning raqamli xizmatlari turlari va ularning ommabopligini oshirish masalalari //Интернаука: электрон. научн. журн. – 2021. – T. 45. – №. 190. – C. 76-77.
7. ZM Shaikh, S Ramadass, B Prakash, JI Turayevich Data-Driven Decision Making in Stock Portfolio Management: LSTM and Monte Carlo Simulation in Action-Fluctuation and Noise Letters, 2023